

SECTION OF APPLIED PHYSICS

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ЭРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНАШИВАНИЯ ТРУБНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ И ТЕМПЕРАТУР

Фомихина И.В.

Доктор технических наук, заведующая лабораторией металлофизики Института порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси г. Минск

RESEARCH OF THE REGULARITIES OF EROSION-MECHANICAL WEAR OF TUBULAR PRODUCTS UNDER CYCLIC INFLUENCE OF HIGH PRESSURES AND TEMPERATURES

Fomikhina I.

Doctor of Technical Sciences, Head of the Laboratory of Metal Physics of the Institute of Powder Metallurgy named after Academician O.V. Roman National Academy of Sciences of Belarus Minsk

Аннотация

Исследованы закономерности эрозионно-механического изнашивания трубных изделий, изготовленных из высоколегированных конструкционных сталей аустенитного 10X12Г4Н4ЮМ, мартенситно-старяющего 03Н18К9М5ТЮ и переходного бейнитного 38ХНЗМФА классов после термообработки и высокоэнергетического воздействия, в условиях циклического воздействия высоких давлений и температур. Установлено, что эффект упрочнения сталей, полученный в результате высокоэнергетического воздействия, сохраняется до пяти циклов нагружения, при десяти циклах нагружения с ростом температуры наблюдаются разупрочняющие процессы и эрозионная стойкость становится не чувствительной к структурному состоянию. Эрозионное изнашивание сталей сопровождается развитием усталостных процессов, зарождением трещин; реализуется обратное $\alpha' \rightarrow \gamma$ -превращение с изменением структурно-фазового состояния и образованием аустенита из мартенсита.

Abstract

The patterns of erosion-mechanical wear of pipe products made from high-alloy structural steels of austenitic, maraging-aging and transitional bainitic classes after heat treatment and high-energy exposure, under conditions of cyclic exposure to high pressures and temperatures, have been studied. It has been established that the effect of hardening of steels, obtained as a result of high-energy exposure, persists up to five loading cycles, at ten loading cycles, softening processes are observed with increasing temperature, and erosion resistance becomes insensitive to the structural state. Erosive wear of steels is accompanied by the development of fatigue processes, the initiation of cracks; the reverse $\alpha' \rightarrow \gamma$ -transformation is realized with a change in the structural-phase state and the formation of austenite from martensite.

Ключевые слова: коэффициент трещиностойкости, рентгеноструктурный анализ, конструкционные стали, эрозионно-механическое изнашивание, микроструктура.

Keywords: crack resistance coefficient, X-ray diffraction analysis, structural steels, erosion-mechanical wear, microstructure.

Введение. Эрозионно-механическое изнашивание трубных изделий в условиях циклического воздействия высоких давлений и температур сопровождается окислением рабочих поверхностей [1]. Высокие скорости потока газа (> 100 м/с в турбинах) и значительные давления приводят к потере массы металла в потоке газа, вследствие локального расплавления и эрозии металла аэродинамическими силами [2, 3]. Эрозионный износ рабочих поверхностей трубных изделий в значительной степени определяется прочностью поверхностных слоев и связанным с ней межатомным взаимодействием металлической матрицы с газовым потоком. Изменение структуры металлов наблюдается с внедрением в них атомов газов и углерода. Для гетерогенных по фазовому составу исследуемых материалов физико-химические процессы взаимодействия газа с металлом протекают на отдельных

участках (активированных центрах) или по границам фаз. Высокая температура газового потока и пластическая деформация рабочих поверхностей способствуют переходу атомов газа и углерода из хемосорбированного во внедренное растворенное состояние. Диффузия атомов газа и углерода идет по междоузлиям кристаллической решетки и по границам зерен, определяется градиентом температуры, давлением и концентрацией газа. Перераспределение электронной плотности в окрестности внедренного атома кислорода изменяет характер связи между атомами, что приводит к формированию локальных объемов с высоким вкладом ионной связи между компонентами, способствующей зарождению и развитию микротрещин.

Материал изделия находится под давлением до 300–350 МПа, а поверхностные слои воспринимают механическое истирание и подвергаются эро-

зионному износу. Особенностью процесса нагружения является цикличность приложения нагрузки. Общее время нагружения составляет 10 с при количестве циклов 30. Нагружение сопровождается разогревом поверхностных слоев изделия до 700–750 °С. За время работы сталь прогревается на глубину 3–4 мм до 450–500 °С. Первые циклы нагружения (порядка 3 с) сопровождаются нагревом поверхности до 300–400 °С с охлаждением в конце цикла до 160 °С.

Эксплуатация стальных трубных изделий в условиях воздействия высоких температур, давлений, скоростей, газовой эрозии ставит задачу увеличения прочностных свойств материала без снижения пластичности и ударной вязкости [4]. Повышение работоспособности изделий (живучести) материала определяется эрозионной стойкостью.

Целью работы является исследование закономерностей эрозионно-механического изнашивания трубных изделий в условиях циклического воздействия высоких давлений и температур.

Материал и методы исследования. Исследование особенностей процесса эрозионно-механического изнашивания трубных изделий, работающих в условиях высоких температур, давлений и агрессивных сред, проводили на высоколегированных конструкционных сталях аустенитного 10X12Г4Н4ЮМ, мартенситно-старееющего 03Н18К9М5ТЮ и переходного бейнитного 38ХН3МФА классов после термообработки и упрочнения методом интенсивного пластического деформирования взрывом. Микроструктура изучалась на оптическом микроскопе «MeF-3» фирмы «Reichert» (Австрия), морфология поверхности - на сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения «Mira» фирмы «Tescan» (Чехия) с микрорентгеноспектральным анализатором «INCA Energy 350» фирмы «Oxford Instruments Analytical» (Великобритания). Рентгенофазовый анализ осуществлялся на рентгеновском дифрактометре Ultima IV (Rigaku). Микротвердость и коэффициент трещиностойкости K_{IC} определялись методом индентирования на микротвердомере «Micromet-II».

Результаты исследования и обсуждение.

Экспериментальные исследования механического и эрозионного износа для стали 38ХН3МФА в состоянии улучшения показали [4, 5], что для трубных изделий с рабочим диаметром до 30 мм значительную роль играет механическое истирание рабочей поверхности при нагреве свыше 700 °С. Для изделий с рабочим диаметром свыше 30 мм определяющим является эрозионный износ. Химическое и механическое воздействие потока газа приводит к увеличению потери массы, как сталей, так и сплавов. Оксидная пленка, образующаяся на поверхности, выполняет функцию барьера между агрессивной средой и основным сплавом. Изменение состава оксидов и металлов в процессе роста пленки приводит к развитию напряжений, которые снижают прочность сцепления пленки с металлом. Кроме того, наличие углерода в газовом потоке может вызывать выпадение карбидов по границам зерен, что создает расклинивающий эффект в стали, вызывая «взрыв» оксида. Внешние напряжения, вызываемые термическими, циклическими и механическими нагрузками, добавляются к напряжениям, возникающим от окисления, и механическая стабильность пленки определяется знаком и величиной результирующего напряжения. Оптимальный путь снижения напряжений в оксидной пленке – создание пластичного внешнего слоя, который мог бы релаксировать напряжения за счет микропластических деформаций. Воздействие горячей газовой струи и истирание нагретых рабочих поверхностей трубного изделия требуют создания в материале достаточно высоких значений твердости поверхностных слоев в сочетании с их высокой прочностью и вязкостью. Известно, что аустенитная сталь имеет низкую эрозионную стойкость [4], чему способствует повышенное содержание никеля. С повышением температуры резко снижается прочность межзатомной связи, что приводит к уносу частиц никеля с поверхности изделия и её интенсивному эрозионному износу (рис. 1) [5 - 7].

Рисунок 1. Эрозионный износ стали 10X12Г4Н4ЮМ в закаленном состоянии и после ВО в зависимости от циклов нагружения

Изменение морфологии внутренней поверхности трубного изделия из высоколегированной конструкционной стали аустенитного класса 10X12Г4Н4ЮМ после двух, пяти и десяти циклов термоциклического нагружения при эксплуатации представлено на рис. 2.

Рисунок 2. Внутренняя поверхность трубного изделия из конструкционной стали аустенитного класса 10X12Г4Н4ЮМ после двух (а, б), пяти (в, г) и десяти (д, е) циклов нагружения: а, в, д – общий вид; б, г, е – морфология поверхности

Определено, что после двух циклов нагружения (рис. 2, а, б) поверхность покрывается сеткой разгара. При пяти циклах (рис. 2, в, г) – разгарные процессы усиливаются и происходит зональное выкрашивание поверхности, при десятикратной цикличности (рис. 2, д, е) глубина трещин и выкрашиваний достигает 100–150 мкм.

Результаты рентгенофазового анализа показали, что под действием циклических нагрузок в

аустенитной стали происходит обратное $\alpha' \rightarrow \gamma$, $\alpha' \rightarrow \varepsilon \rightarrow \gamma$ -превращение с уменьшением количества α' - и ε -мартенсита при пяти циклах нагружения и практически полное образование γ -фазы — при десяти циклах. Данные рентгенофазового анализа приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Рентгенофазовый состав образцов стали аустенитного класса 10X12Г4Н4ЮМ после 2-х, 5-ти и 10-ти циклов нагружения при эксплуатации

Количество циклов нагружения, состояние материала	Фазовый состав, %		
	γ -фаза	ε -фаза	α' -фаза
Закалка 1420 К + ВО, исходный	62	7	31
2 цикла	69	5	26
5 циклов	75	3	22
10 циклов	96	-	4

Анализ микроструктуры (рис. 3) подтвердил прохождение обратного $\alpha' \rightarrow \gamma$ -перехода (рис. 3, а, б), а также выявил развитие рекристаллизационных процессов, приведших к увеличению размера аустенитного зерна в среднем в два раза с 30 мкм до 65 мкм при десяти циклах нагружения (рис. 3, в). Установлено, что при двух циклах нагружения в стали 10X12Г4Н4ЮМ в состоянии закалки с последующей ВО сохраняется

эффект упрочнения, при пяти циклах – процессы разупрочнения прогрессируют, а при десяти циклах нагружения материал практически полностью разупрочняется, что подтверждается изменением микротвердости. Так, микротвердость при двух циклах нагружения составляет 2600 МПа, при десяти циклах – 1700 МПа. (рис. 3, г).

а

б

в

г

Рисунок 3. Дegradaция структуры стали 10X12Г4Н4ЮМ и изменение микротвердости после двух (а), пяти (б), десяти (в) циклов нагружения:

а, б – обратное $\alpha' \rightarrow \gamma$ -превращение с образованием аустенита;
в – рекристаллизация зерен аустенита, г – график изменения микротвердости

Трещиностойкость стали 10X12Г4Н4ЮМ после десяти циклов нагружения снижается с $K_{IC} = 68,9$ до $33,6 \text{ МПа}\cdot\text{м}^{1/2}$ (рис. 4).

Рисунок 4. Зависимость трещиностойкости стали 10X12Г4Н4ЮМ от количества циклов нагружения

Мартенситно-старяющие стали, как и аустенитные стали, имеют низкую эрозионную стойкость, что связано с большим содержанием никеля (до 15 %), который при высоких температурах может взаимодействовать с оксидом углерода рабочих газов с образованием легко испаряющихся карбониллов [8 -10].

Изменение эрозионного износа стали 03Н18К9М5ТЮ в закаленном состоянии и после

термоциклирования + ВТВО + старение в зависимости от количества циклов нагружения представлено на рис. 5.

Изменение морфологии внутренней поверхности трубного специального изделия из высоколегированной конструкционной стали мартенситного класса 03Н18К9М5ТЮ после двух, пяти и десяти циклов термоциклического нагружения при эксплуатации представлено на рис. 6.

Рисунок 5. Изменение эрозионного износа стали 03Н18К9М5ТЮ в закаленном состоянии (1) и после термоциклирования + ВТВО + старение (2) в зависимости от количества циклов нагружения

Установлено, что начиная с двух циклов нагружения (рис. 6, а, б) на внутренней поверхности трубы наблюдаются незначительные изменения морфологии поверхности в виде локальных эрозийных питтинговых язв и небольших участков растрескивания. При пяти циклах (рис. 6, в, г) на по-

верхности образуются трещины, идущие вглубь металла, интенсивно развивающиеся при десятикратной цикличности. Появляется сетка разгара. Увеличение количества циклов до 10 приводит к появлению следов оплавлений на поверхности (рис. 6, д, е).

а

б

в

г

д

е

Рисунок 6. Внутренняя поверхность трубного изделия из конструкционной стали мартенситного класса 03Н18К9М5ТЮ после циклического нагружения: а, в, д – общий вид; б, г, е – морфология поверхности; а – два цикла; б – пять циклов; в – десять циклов

Анализ структуры (рис. 7) показал, что разупрочняющий эффект проявляется в подавлении деформационного мартенситного $\gamma \rightarrow \alpha'$ -превращения (изменение кинетики самоорганизации структуры) и инициировании обратного $\alpha' \rightarrow \gamma$ -пре-

вращения (рис. 7, а, б), в развитии процессов старения, вызывающих распад твердого раствора с выделением мелкодисперсных интерметаллидных частиц, прохождении рекристаллизационных процессов (рис. 7, в).

а

б

в

г

Рисунок 7. Дegrадация структуры стали 10X12Г4Н4ЮМ и изменение микротвердости после двух (а), пяти (б), десяти (в) циклов нагружения:

а, б – обратное $\alpha' \rightarrow \gamma$ -превращение с образованием аустенита, выделение мелкодисперсных интерметаллидных частиц; в – рекристаллизация зерен аустенита; г – график изменения микротвердости

Установлено, что до пяти циклов нагружения в упрочненной стали 03Н18К9М5ТЮ после трехкратного термоциклирования при 940–960 °С с последующей ВТВО сохраняется эффект упрочнения, при десяти циклах нагружения материал практически полностью разупрочняется, что подтверждается снижением микротвердости и увеличением размера зерна. Так, микротвердость

при двух циклах нагружения составляет 4480 МПа, при десяти циклах 2770 МПа (рис.7, г), размер зерна увеличивается с 5–10 мкм до 40 мкм соответственно. После десяти циклов нагружения коэффициент трещиностойкости стали 03Н18К9М5ТЮ снижается с 90,6 до 46,5 МПа·м^{1/2} (рис. 8).

Рисунок 8. Зависимость трещиностойкости стали 03Н18К9М5ТЮ от количества циклов нагружения

Эрозионная стойкость стали 38ХНЗМФА после интенсивного пластического деформирования со степенью 30–50 % повышается вплоть до пяти циклов нагружения при температуре поверхностных слоев, не превышающих 650 °С (рис. 9) [11, 12].

Рисунок 9. Изменение эрозионного износа стали 38ХНЗМФА в состоянии улучшения и после ВТВО в зависимости от циклов нагружения

При десяти циклах нагружения с ростом температуры происходят разупрочняющие процессы и эрозионная стойкость становится не чувствительной к структурному состоянию. Морфология внутренних поверхностей трубных изделий из стали 38ХНЗМФА после двух, пяти и десяти циклов термоциклического нагружения представлена на рис. 10.

Определено, что после двух циклов нагружения (рис. 10, а, б) на внутренней поверхности присутствуют незначительные изменения морфологии

в виде отдельных участков отшелушивания и точечных эрозионных разъеданий. После пяти циклов (рис. 10, в, г) наблюдаются трещины, идущие вглубь металла, интенсивно развивающиеся при десяти циклах, что свидетельствует о явлениях усталости металла в поверхностных слоях в условиях многократно повторяющихся силовых и тепловых нагрузок (рис. 10, д, е). На поверхности наблюдаются следы пластического течения металла. Сетка разгара отсутствует.

Рисунок 10. Внутренняя поверхность трубного изделия из высоколегированной конструкционной стали переходного класса 38ХНЗМФА после циклического нагружения: а, в, д – общий вид; б, г, е – морфология поверхности; а – два цикла; б – пять циклов; в – десять циклов

Исследование структуры (рис. 11) показало, что эксплуатационное термоциклирование приводит к реализации обратного $\alpha' \rightarrow \gamma$ -перехода и расслоению материала на зоны (рис. 11, а, б), что подтверждается зонами повышенной (3700 МПа) и пониженной (2100 МПа) микротвердости.

Рисунок 11. Деградация структуры стали 38ХНЗМФА и изменение микротвердости после двух (а), пяти (б), десяти (в) циклов нагружения:

а, б – обратное $\alpha' \rightarrow \gamma$ -превращение с образованием аустенита, выделение мелкодисперсных карбидов; в – расслоение на зоны; з – график изменения микротвердости

Развиваются процессы старения, вызывающие распад твердого раствора с выделением мелкодисперсных карбидов и рекристаллизационные процессы с увеличением размера аустенитного зерна от 3–5 мкм до 45 мкм (рис. 11, в). Определено, что до пяти циклов нагружения в стали 38ХНЗМФА сохраняется эффект упрочнения. При десяти циклах нагружения происходит существенное падение микротвердости. Микротвердость

изменяется от 4000 до 2700 МПа, что свидетельствует о разупрочняющих процессах (рис. 11, г).

С увеличением количества циклов нагружения до десяти коэффициент трещиностойкости стали 38ХНЗМФА после трехкратного термоциклирования с последующей ВТВО снижается с 94,6 до 45,1 МПа·м^{1/2} (рис. 12).

Рисунок 12. Зависимость трещиностойкости стали 38ХНЗМФА от количества циклов нагружения

Выводы. Таким образом, исходя из полученных результатов исследования особенностей процесса разрушения трубных стальных изделий из высоколегированных конструкционных сталей аустенитного, мартенситного и переходного классов в условиях циклического воздействия высоких давлений, температур, эрозионного изнашивания, установлено, что:

– эффект упрочнения сталей, полученный в результате высокоэнергетического воздействия, сохраняется до пяти циклов нагружения, при десяти циклах нагружения с ростом температуры наблюдаются разупрочняющие процессы и эрозионная стойкость становится не чувствительной к структурному состоянию;

– эрозионное изнашивание сталей сопровождается развитием усталостных процессов, зарождением трещин; реализуется обратное $\alpha^1 \rightarrow \gamma$ -превращение с изменением структурно-фазового состояния и образованием аустенита из мартенсита; по границам аустенитного зерна выпадают мелкодисперсные карбидные и интерметаллидные фазы, проводящие к охрупчиванию и вызывающие старение; размер зерна увеличивается с 2 до 10 раз в зависимости от количества циклов нагружения;

– коэффициенты трещиностойкости сталей уменьшаются в среднем в два раза: аустенитного класса – с 68,9 до 33,6 МПа·м^{1/2}; мартенситного класса – с 90,6 до 46,5 МПа·м^{1/2}; переходного класса – с 94,6 до 45,1 МПа·м^{1/2};

– наиболее подверженными эрозионному изнашиванию и разупрочняющим процессам являются стали аустенитного класса.

Список литературы

1. Эрозия / А. Эванс [и др.]; под ред. К. Прис; пер. с англ., под ред. Ю. В. Полежаева. – М.: Мир, 1982. – 464 с.
2. Фромм, Е. Газы и углерод в металлах / Е. Фромм, Е. Гебхардт; пер. с нем. В. Т. Бурцева. – М.: Металлургия, 1980. – 711 с.
3. Гречихин, Л. И. Влияние сажевых частиц на термодинамическое состояние нагретых газов при различных температурах / Л. И. Гречихин, Н. М. Пушкин // Изв. вузов. Авиац. техника. – 1983. – № 1. – С. 84–88.

4. Повышение прочностных свойств элементов металлоконструкций методами высокоэнергетического упрочнения и термической обработки / [В. Н. Ковалевский и др.]; Белорус. нац. техн. ун-т. – Минск: БНТУ, 2013. – 362 с.

5. Фомихина, И. В. Механизмы деградации структуры конструкционных сталей, методы повышения эксплуатационных свойств изделий из них: дис. ... д-ра техн. наук: 05.16.09 / И. В. Фомихина. – Минск, 2018. – 398 л.

6. Атлас производственных разрушений различных конструкций / [А. Ф. Ильющенко и др.; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т порошковой металлургии]. – Минск: Беларус. навука, 2017. – 312 с.

7. Ильющенко, А. Ф. Закономерности и механизм формирования структуры в аустенитных сталях методами высокоскоростной пластической деформации и температуры / А. Ф. Ильющенко, И. В. Фомихина, В. Н. Ковалевский // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2013. – № 1. – С. 10–15.

8. Повышение эрозионной стойкости и вязкости разрушения слоистых материалов, полученных сваркой взрывом / В. Н. Ковалевский [и др.] // Литье и металлургия. – 2013. – № 1. – С. 83–88.

9. Повышение вязкости разрушения эрозионноустойчивых слоистых материалов, полученных сваркой взрывом / В. Н. Ковалевский [и др.] // Литье и металлургия. – 2013. – № 2. – С. 135–140.

10. Ильющенко, А. Ф. Закономерности и механизм формирования структуры мартенситностареющих сталей методами высокоскоростной пластической деформации и термообработки / А. Ф. Ильющенко, И. В. Фомихина, В. Н. Ковалевский // Материаловедение. – 2012. – № 11. – С. 11–15.

11. Ильющенко, А. Ф. Закономерности и механизм формирования структуры стали 38ХНЗМФА методами высокоскоростной пластической деформации и термообработки / А. Ф. Ильющенко, И. В. Фомихина, В. Н. Ковалевский // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2012. – № 11. – С. 37–42.

12. Особенности и механизм формирования зоны соединения сталь 38ХНЗМФА – сплав ЭП-131 сваркой взрывом / А. Ф. Ильющенко [и др.] // Материаловедение. – 2012. – № 12. – С. 20–26.